

EFEITOS DO TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DEPRESSÃO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 30/10/2023](#)

EFFECTS OF ACUPUNCTURE TREATMENT ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DEPRESSION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10052298

Jessé Jerônimo Fernandes e Silva¹

Ticianne Alcântara de Oliveira Fernandes²

Marcilia Andrade da Silva³

Luara Campos da Silva⁴

Glória Letícia Oliveira Gonçalves de Lima⁵

Italo Azevedo Oliveira⁶

Narra Suenne Jaques Farias⁷

Marcos Valério Santos da Silva⁸

Russany Silva da Costa⁹

Resumo

Objetivo: Avaliar a efetividade da acupuntura na qualidade de vida em pacientes com transtorno depressivo atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial. **Métodos:** Estudo quase experimental com abordagem quanti-qualitativa, sem grupo controle, com 17 participantes. Foi realizado no Centro de Atenção Psicossocial III, localizado no

município de Castanhal, pertencente à região metropolitana de Belém, no estado do Pará. A coleta de dados utilizou questionário sociodemográfico, ficha de acupuntura, questionário da Qualidade Vida SF-12. Foram realizadas 9 sessões com uso máximo de 20 agulhas em cada atendimento. Os dados obtidos foram analisados por estatística descritiva com auxílio do software SPSS. **Resultados:** Os resultados evidenciaram melhora dos sinais e sintomas associados à depressão. Houve melhora significativa na maioria dos domínios da qualidade de vida ($p=0,05$). O domínio Estado Geral de Saúde apresentou os melhores valores de mediana e desvio padrão 4.06 ± 1.09 para $1,86 \pm 0,83$, $p=0,001$. **Conclusão:** Concluiu-se que a intervenção com a técnica de acupuntura sistêmica apresentou resultados efetivos na QVRS em pacientes com depressão.

Palavras-chave: Acupuntura, Integrativas e Complementares, Depressão, Qualidade de vida, Medicina Tradicional Chinesa.

1 INTRODUÇÃO

A racionalidade médica vem sendo julgada na esfera dos entraves do cuidado com as doenças crônicas não transmissíveis, ainda que tenha proporcionado avanços a sobrevida e controle da patologia, entretanto tem se discutido a relação profissional de saúde e paciente, com ênfase na civilização do cuidado centrado no paciente (TESSER 2008). O crescimento de novas práticas em saúde tem provocado crise de saúde e do modelo biomédico tipificado pela *“Capacidade de diagnosticar, porém incapacidade de tratar”*. Dessa maneira, esse modelo tem sido questionado em sua universalidade por não conseguir atender as necessidades do sujeito (LUZ, 2012).

Na esfera das práticas terapêuticas, tem-se amplamente discutido sobre racionalidade biomédica que tem como base o foco curativista e farmacoterapêutico, e racionalidade chinesa clássica que visa o equilíbrio, a individualidade do sujeito à prevenção e promoção de práticas que tenham integralidade do cuidado em saúde. Diante disso, as Práticas

Integrativas e Complementares (PICS) que foram inseridas no SUS em 2006, através da PNPIC (BRASIL, 2006).

A PNPIC no SUS elaborada pelo Ministério da Saúde tem como meta incorporar e implementar a PNPIC no SUS, no panorama de promover prevenção e recuperação de danos em saúde pública, com ênfase no cuidado humanizado e individualizado em saúde (BRASIL, 2006). Para isso, faz-se necessário a organização e promoção desse serviço como estratégias de amplificação dos serviços em saúde pública por diversos municípios do território brasileiro (BRASIL, 2021).

Com base nesses pressupostos e expectativa de fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Atenção Primária à Saúde (APS) do município. Este estudo objetiva avaliar a efetividade da acupuntura na qualidade de vida em pacientes com transtorno depressivo atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Referencial teórico/Estado da arte

A depressão configura-se como um relevante problema de saúde pública, que no decorrer da pandemia da COVID-19, aumentou em média de 25% a prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo (OMS, 2022). Este transtorno de humor promove alterações biopsicossociais produzindo impactos no funcionamento orgânico do indivíduo e diretamente a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) (RUFINO, et al., 2018).

No que diz respeito à Qualidade de Vida (QV) dos pacientes com transtorno de depressão, é importante salientar que não há um rigor conceitual para descrevê-la, porque seu conceito é mutável, variando de acordo com as mudanças que ocorrem com o indivíduo. Contudo, a Organização Mundial de Saúde, relaciona a QV a *percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de*

cosmovisão e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (BAUMANN; BARTMANN; WOLKE, 2016).

Dessa forma, ao relacionar com os fatores que acometem um portador de transtorno de depressão, sendo as limitações em suas atividades laborais, pessoais e interpessoais, perfaz a compreensão de que isso interfere desfavoravelmente na QV dos indivíduos.

Estudar a QVRS significa então, analisar o cuidado em saúde, os quais são movidos pelos preceitos de cada comunidade, seu território e no contexto histórico. Além disso, aprecia seu efeito e a dinâmica social de cada cidadão na relação social. Assim, para medir a QV, na literatura estão disponíveis diversas tecnologias suaves validadas, que podem ser autoadministradas ou através de administradores (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

Não há um equilíbrio de QVRS, por ser uma percepção de cada sujeito. Diante disso, é difícil para o serviço em saúde inferir a forma individual de como o paciente se relaciona com o transtorno de depressão. Devido ao percurso crônico da doença, é fundamental que o paciente siga o esquema terapêutico e participe dos cuidados diários para conduzir sua qualidade de vida. Ademais, requer uma aceitação aos tratamentos propostos (FRENZEL et al., 2013).

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quase experimental com abordagem quanti-qualitativa, sem grupo controle, do tipo pré e pós-avaliação da intervenção terapêutica, realizado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), localizado no município de Castanhal, estado do Pará, no período de junho a setembro de 2022.

Os critérios de inclusão adotados para a pesquisa foram: pacientes diagnosticados com depressão, possuir cadastro ativo no local onde foi

desenvolvido o estudo, idade entre 18 a 50 anos, apresentar função cognitiva preservada.

Excluíram-se aqueles com condições médicas instáveis, gestantes, mulheres em puerpério e/ou em aleitamento materno, histórico de abuso de álcool e/ou outras drogas, pacientes com desnutrição, participantes que faltaram duas sessões consecutivas.

O período de intervenção para cada voluntário foi de cinco semanas, com ocorrência das sessões de 1 a 2 vezes por semana. Dessa forma completou-se o ciclo de nove sessões de acupuntura sistêmica e um atendimento para aplicação final dos questionários. Como instrumento de pesquisa foi aplicado um formulário com dados sociodemográficos, ficha de avaliação de acupuntura e *Item Short-Form Health Survey (SF-12)*, composto por 12 itens que considera a percepção do indivíduo em relação aos aspectos de sua saúde nas últimas semanas, avalia as dimensões: Capacidade funcional, aspectos físicos e emocionais, dor e vitalidade e saúde mental (ADES; LU; MADAN; 2013).

No momento das aplicações foram utilizadas no máximo 20 agulhas constituídas em aço inoxidável, tamanho 0,20x15mm, com tempo de retenção de 20 minutos (por sessão), descartadas em local apropriado após sua utilização. Os atendimentos foram realizados de forma individualizada em consultório fechado contendo maca, resguardando também a privacidade de cada participante.

Durante a primeira sessão, foi realizada a aplicação dos instrumentos sociodemográficos, além do início do tratamento com acupuntura sistêmica. A escolha dos pontos aplicados durante as sessões de acupuntura foi individualizada, a partir das queixas específicas relatadas por cada paciente, com ênfase no diagnóstico baseado na Teoria dos Cinco Elementos, avaliação da língua, avaliação do pulso e inspeção geral (AUTEROCHE, NAVALIH. 1992).

Após a primeira sessão foram agendados os encontros semanais para aplicação do protocolo pré-definido até a última semana. No início da pesquisa, foram captados 17 participantes, porém no decorrer do estudo 2 voluntários abandonaram a pesquisa. O motivo da desistência relatado por ambos os participantes foi à escassez de recurso financeiro para o descolamento.

Para a análise dos dados, foi utilizado o software *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, versão 21.0. Para avaliar a significância estatística da diferença entre SF-12, inicial e final, utilizou-se o teste *t de Student* e *qui-quadrado*, considerando o intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob CAAE 55640622.6.0000.0018, tendo como parecer favorável nº 5.388.321. Todos os participantes aceitaram participar de forma voluntária e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como forma de resguardar sua privacidade, os mesmos foram identificados por números cardinais de 1 a 15. Todo o projeto foi financiado por recursos dos próprios pesquisadores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Participaram da pesquisa 17 voluntários com diagnóstico de depressão, sendo que 2 abandonaram o tratamento com acupuntura. A idade dos participantes variou entre 18 e 50 anos (média 33.75, desvio padrão 8,91). A **tabela 1** apresenta os dados sociodemográficos dos indivíduos em valores absolutos e percentuais.

TABELA 1 - Caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo, n=15. Castanhal – PA, 2023.

	n=15	
	N	(%)
Sexo		
Masculino	05	33,33
Feminino	10	66,66
Estado civil		
Solteiro	06	40
Casado	09	60
Escolaridade		
1º grau	04	26,66
2º grau	07	46,66
Superior	04	26,66
Renda Familiar		
0 salário mínimo	08	53,33
1 a 2 salários mínimos	05	33,33
3 a 4 salários mínimos	02	13,33
Ocupação		
Do lar	07	46,66
Autônomo	03	20
Estudante	05	33,33
Nº Filhos		
0	07	46,66
1-2	05	33,33
3-4	03	20
Atividade física		
Sim	02	13,33
Não	13	86,66
Hábito tabagista		
Sim	04	26,66
Não	11	73,33

Fonte: SILVA, et al., 2023.

A análise dos dados do questionário de qualidade de vida mostrou que os valores obtidos nos sujeitos que receberam a intervenção foram menores. Essa melhora na qualidade de vida foi observada tanto para as manifestações psíquicas quanto para as somáticas, resultando numa melhor condição geral de vida (Tabela 2 e Figura 13).

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os participantes obtiveram na maioria dos domínios uma diferença estatística significativa após intervenção. O domínio “estado geral de saúde” caracterizou pela subjetividade de saúde do sujeito, este se destacou como melhor resultado após a intervenção por acupuntura ($p < 0,0001$).

A maior capacidade funcional e o menor sofrimento de limitações, emocionais e físicas, possibilitam aos indivíduos melhor desenvolvimento e direcionamento das atividades diárias, tais como trabalhar, realizar atividades domiciliares, aumentando a facilidade e independência funcional do mesmo (GONÇALVES, et. al, 2018).

No domínio “aspecto físico” sobre dificuldade no trabalho e no “aspecto emocional”, não houve diferença significativa ($p < 0,0013$, $p < 0,0290$), respectivamente. Tais resultados podem ser parcialmente explicados pelos diversos eventos estressores e condições de trabalho que podem interferir nos aspectos sociais e na saúde mental, os quais não foram avaliados no estudo (CHAN et al. 2015).

TABELA 2 - Domínio da qualidade de vida SF-12 antes e depois da intervenção com acupuntura. n=15. Castanhal – PA, 2023.

ITEM	DOMÍNIOS	ACUPUNTURA (n=15)		p valor*
		ANTES Média ±DP	DEPOIS Média ±DP	
1. Estado Geral de Saúde	Saúde Geral	4,06 ±1,09	1,86 ±0,83	$p < 0,0001$
2. Atividades médias	Capacidade Funcional	1,93 ±0,79	2,80 ±0,41	$p < 0,0001$
3. Subir escada	Capacidade Funcional	1,80 ±0,86	2,70 ±0,45	$p < 0,0001$
4. Fez menos do que gostaria	Aspecto Físico	1,20 ±0,41	1,80 ±0,41	$p < 0,0001$
5. Dificuldade no trabalho	Aspecto Físico	1,33 ±0,48	1,86 ±0,35	$p < 0,0013$
6. Interferência da dor	Dor	3,06 ±1,43	1,46 ±0,63	$p < 0,0001$
7. Energia	Vitalidade	4,26 ±1,16	2,00 ±0,84	$p < 0,0001$
8. Atividades sociais	Aspecto Social	1,33 ±0,48	1,80 ±0,41	$p < 0,0001$
9. Fez menos do que gostaria	Aspecto Emocional	1,33 ±0,48	1,80 ±0,41	$p < 0,0290$
10. Atividades sociais	Aspecto Social	2,53 ±1,64	5,20 ±0,77	$p < 0,0001$
11. Calmo e tranquilo	Saúde Mental	4,26 ±1,53	2,06 ±0,96	$p < 0,0001$
12. Desanimado e deprimido	Saúde Mental	2,40 ±1,40	4,80 ±1,01	$p < 0,0001$

DP=desvio padrão; *valor pelo Teste t de student, $p < 0,005$.

Fonte: SILVA, et al., 2023.

Os achados nesse estudo corroboram com o Simão et al. (2017), o qual identificou piora estatística significativa na avaliação da percepção da qualidade de vida dos participantes com depressão e ansiedade comparada àqueles sem essas queixas.

O estudo psicométrico da escala de qualidade de vida da OMS – Espiritualidade, Religião e Crenças Pessoais (WHOQOL-SRPB BREF), realizado com 404 participantes com transtorno de depressão e pessoas sem o diagnóstico qualificado a partir do inventário de Depressão de Beck (BDI). Observou-se que o grupo de indivíduos com depressão expressou uma menor qualidade de vida, em todos os domínios, com ênfase no psicológico e físico (ZIMPEL, et al., 2019).

Por vezes, a percepção negativa da qualidade de vida pode acarretar prejuízos à rotina diária do sujeito, provocando uma sensação de inutilidade em controlar sua vida, o sentimento de culpabilidade pode conviver dentre as situações cotidianas.

Com a intervenção terapêutica, pôde-se constatar através do questionário SF-12, que a técnica de acupuntura no tratamento individualizado, obteve resultados estatisticamente significativos nos domínios: saúde geral (Figura 1); capacidade funcional; dor; Aspecto social e saúde mental. Outros achados na literatura comprovaram os efeitos positivos na qualidade de vida (NOVAK, et al., 2019; KUREBAYASH, et al., 2017).

FIGURA 1 – Estado geral da saúde antes e após da intervenção com acupuntura. n=15. Castanhal – PA, 2023.

Fonte: SILVA, et al., 2023.

Um estudo de ensaio clínico controlado randomizado, utilizando o instrumento SF-36, aplicando antes e depois de 12 sessões de tratamento com auriculoterapia, obteve resultado estatisticamente significativo ($p=0.05$), nos domínios qualidade de vida e aspecto físico (KUREBAYASHI E SILVA, 2014).

É importante salientar que a técnica de acupuntura apresenta eficiência na resposta terapêutica no tratamento da depressão, removendo a estagnação e permitindo o livre fluxo de Qi e das emoções, retirando os fatores patogênicos e nutrindo os órgãos e vísceras (SMITH, et al., 2018).

Nesta pesquisa os participantes apresentaram melhores escores do instrumento SF-12, após a intervenção. Alterações nos padrões de humor, tais como, sensação de dor, percepção de estar desanimado e/ou deprimido e dificuldade de realizar as atividades diárias, são comuns no percurso dos sintomas do transtorno de depressão. Contudo após a intervenção os mesmos obtiveram por meio da acupuntura o reequilíbrio energético, fazendo com que os participantes voltassem a desenvolver suas atividades diárias sem apresentar os mesmo sintomas de cansaço, melhorando assim a sua QVRS.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que os pacientes que receberam o tratamento com acupuntura sistêmica apresentaram melhor escore para qualidade de vida e redução dos sintomas depressivos, quando avaliada por meio do questionário SF-12 antes e depois da intervenção com a técnica. Assim, sugerimos que novas pesquisas utilizando amostras mais expressivas possam ser desenvolvidas para contribuir com os resultados e dessa forma aprimorar condutas terapêuticas a partir da prática da acupuntura.

REFERÊNCIAS

ADES, A. E., LU, G., MADAN, J. J. Which health-related quality-of-life outcome when planning randomized trials: disease-specific or generic, or both? A common factor model. **Value in Health**. V. 16 (1), p. 185–94. 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23337230/>. Acesso em 20 de outubro de 2023.

AUTEROCHE, B.; NAVAILH, P. **O diagnóstico na Medicina Chinesa**. São Paulo: Editora Andrei. 1992.

BAUMANN, N.; BARTMANN, P.; WOLKE, D. Health-Related Quality of Life Into Adulthood After Very Preterm. **Birth Pediatrics**, v. **137**, n. **4**, p. **2015-3148**, **2016**. Disponível em: <https://doi.org/10.1542/peds.2015-3148>. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS** /Brasília, 2006. 92 p. Disponível em: <<http://dtr2004.saude.gov/dab/publicacoes/geral/pnpic.pdf>>. Acesso em 26 de setembro de 2021.

CHAN, Yuan Yu. The benefit of combined acupuncture and antidepressant medication for depression: a systematic review and meta-analysis. **J Affect Disord**. v **176**. p. **106–17**. **2015**. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.01.048>. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

FRENZEL, A. P. *et al*. The influence of body composition on quality of life of patients with breast cancer. **Nutrición Hospitalaria**. V, **27** n. **5**, p. **1475-1482**, **2013**. Disponível em: <https://doi.org/10.3305/nh.2013.28.5.6705>. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

GONÇALVES, A. M. C. *et al*. Prevalência de depressão e fatores associados em mulheres atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**. v. **67**, n. **2**, pp. **101-109**. **2018**. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0047-2085000000192>>. Acesso em: 1 de Agosto de 2023.

LUZ, Daniel. **Medicina tradicional chinesa, racionalidade médica**. In: LUZ, Madel Terezinha; BARROS, Nelson Filice de (Orgs.). Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas em Saúde. Rio de Janeiro, RJ: UERJ/IMS/LAPPIS, 2012. p.103-152.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Pandemia de COVID-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e**

depressão em todo o mundo. Organização Pan-americana de Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeia-aumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em#:~:text=2> de março de 2022, Mundial da Saúde (OMS). Acesso em 15 de outubro de 2023.

PEREIRA, E.F.; TEIXEIRA, C.S.; SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. **Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.2, p.241-50, abr./jun. 2012.** Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1807-55092012000200007>>. Acesso em 05 de setembro de 2023.

RUFINO, S. *et al.* Aspectos gerais, sintomas e diagnóstico da depressão. **Revista Saúde em Foco, ed. 10, p. 837-843, 2018.** Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/11/095_ASPECTOS-GERAIS-SINTOMAS-E-DIAGN%C3%93STICO-DA-DEPRESS%C3%83O.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2023.

SIMÃO, D. A. S. *et, al.* Qualidade de vida, sintomas depressivos e ansiedade no início do tratamento quimioterápico no câncer: Desafios para o cuidado. **Revista de Enfermagem, v. 8, n. 2. 2017.** Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2017.v8.n2.874>. Acesso em: 28 de setembro de 2023.

TESSER, Charles Dalcanale; LUZ, Madel Therezinha. Racionalidades médicas e integralidade. *Ciência e Saúde Coletiva*, v.13, n.1, p.195-206, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000100024>. Acesso em 15 de setembro de 2023.

ZIMPEL, R. R. *et al.* Psychometric properties of the WHOQOL-SRPB BREF. **Brazilian Journal of Psychiatry. v. 41, n. 5 , p. 411-418. 2019.** Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1516-4446-2018-0083>>. Acesso em 13 de outubro de 2023.

NOVAK, V. C. et al., Efeito da acupuntura na melhora da ansiedade, sono e qualidade de vida: DOI: 10.15343/0104-7809.20194303782795. *O Mundo Da Saúde*, 43(03), 782–795. 2019. Disponível em: <https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/55>. Acesso em 13 de outubro de 2023.

KUREBAYASHI, L. F. S., et al., Auriculotherapy to reduce anxiety and pain in nursing professionals: a randomized clinical trial. **Rev. Latino-Am. Enfermagem. 25: e2843, 2017**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1761.2843>. Acesso em 13 de outubro de 2023.

ARRETCHE, Marta. O mito da descentralização: maior democratização e eficiência das políticas públicas? **Revista Brasileira de Ciências Sociais, no. 31, 1996**. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/RBCS_96.pdf Acessado em 26 de abril de 2013.

_____. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia. **São Paulo em perspectiva**, v. 18, nº. 2, 2004, p. 17-26

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Acessado em 11 de fevereiro de 2013.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N°. 9394**, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 08 de fevereiro de 2013.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. **Avaliação de Projetos Sociais**. 10 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

HORDIJK, Michaela. Participatory governance in Peru: exercising citizenship. **Environment And Urbanization**, vol. 17 no. 1. 2005, p. 219-236.

Disponível em: <http://eau.sagepub.com/content/17/1/219>. Acesso em 08 de junho de 2013.

SENGE, Peter, *et al.* **Escolas que aprendem**: um guia da Quinta Disciplina para educadores, pais e todos que se interessam pela educação. Porto Alegre: Artmed, 2005.

SIENA, Osmar. **Metodologia da pesquisa científica**: elementos para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. Porto Velho: [s.n.], 2007. Disponível em:

http://www.mestradoadm.unir.br/site_antigo/doc/manualdetrabalhoacademicoatual.pdf. Acesso em: 10 de janeiro de 2013.

¹ Mestre em Assistência Farmacêutica, Universidade Federal do Pará, e-mail: jesse_fernandess@hotmail.com

² Mestre em Enfermagem, Universidade Federal do Pará, e-mail: ticiafernandes88@hotmail.com

³ Terapeuta Ocupacional, Universidade Federal do Pará, e-mail: marcilianaandrade@yahoo.com

⁴ Especialista em Enfermagem Obstétrica, Universidade Federal do Pará, e-mail: luaraenfobs@hotmail.com

⁵ Doutoranda em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará, e-mail: glorialleticia@yahoo.com

⁶ Acadêmico em Enfermagem, Faculdade Estácio de Castanhal, e-mail: tlmuzenza@gmail.com

⁷ Enfermeira, Universidade Estadual do Pará, e-mail: naara.suenne@gmail.com

⁸ Coorientador – Doutor em Ciência Farmacêutica, Programa de Pós Graduação em Assistência Farmacêutica, Universidade Federal do Pará. e-mail: marcosilva@ufpa.br

⁹ Orientador – Doutora em Inovação Farmacêutica, Programa de Pós Graduação em Assistência Farmacêutica, Universidade Federal do Pará. E-mail: russany@ufpa.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de

consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil